

**AGIR – Revista Interdisciplinar
de Ciências Sociais e Humanas**

Fernando Cruz (Ed.)

Renovação Urbana, Memória e Tematização

AGIR - Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural
Revista electrónica em <https://www.facebook.com/revista.agir>
Matosinhos - Portugal - Ano 1, Vol. 1, N.º 5, novembro 2013 - ISSN: 2182-9888

Índice	2
Comissão Editorial	3
Editorial: Renovação Urbana, Memória e Tematização – Fernando Cruz	4
Artigos	
- <i>La tematización de la ciudad en torno a un personaje. El caso de Picasso y Málaga</i> – Daniel Barrera Fernández	8
- <i>Qualidade e estrutura dos espaços públicos: estudo de caso nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia (Portugal) e Barcelona (Espanha)</i> – Fernando Cruz	21
- <i>Coimbra nos anos oitenta: uma cidade entre tradição e modernidade</i> – Alexandra Silva	43
- <i>Do Nordeste à Vila Olímpia: a sociabilidade do migrante nordestino em uma centralidade paulistana</i> – Dan Rodrigues Levy, Isaac Vitória	57
- <i>A revitalização como elemento de sustentabilidade da paisagem urbana: o caso do Corredor Cultural do Rio de Janeiro</i> – Irma Miriam Chugar Zubieta	76
- <i>Políticas incidentes en la adecuación turística de la ciudad histórica</i> - Daniel Barrera Fernández	94
- <i>Encontro de Saberes Arquitetônico e Sociológico em Vila do Conde: Das Práticas de Planejamento e Reabilitação do Núcleo Antigo</i> – Antônio Miguel Lopes de Sousa	121
- <i>Lazer, tempo livre e ócio na cidade contemporânea</i> – José Clerton de Oliveira Martins	131
- <i>Turismo para el desarrollo en los altos de Jalisco</i> – Roberto Carlos Carranza Esquivias, Ma. Genoveva Millán Vázquez de la Torre, Rogelio Martínez Cárdenas	148
- <i>Turismo e Políticas Públicas em torno dos fenômenos da requalificação urbana e gentrificação</i> – Fernando Cruz	159
- <i>Continuar Inovando. Novos paradigmas contemporâneos de renovação urbana</i> – Gonçalo Furtado, Rosa Macedo	171
- <i>Public policies on urban rehabilitation and their effects on gentrification in Lisbon</i> – Luís Mendes	200
- <i>A importância da manutenção de edifícios na concepção arquitectónica de edifícios reabilitados como acto de preservação da memória</i> – Rui Calejo Rodrigues, Patrícia Fernandes Rocha	219
- <i>A instrumentação de actuação na cidade (histórica)</i> – Cláudia Alves	233
- <i>Práticas Urbanas Informais – O monumento e o desenvolvimento de uma ideia participativa</i> – Miguel Costa	266
- <i>A informalidade do espaço vernacular na cidade contemporânea</i> – Vânia Teles Loureiro	280
- <i>Interpretando o lugar da Afurada na encruzilhada entre o passado, o presente e o futuro</i> – José Portugal e Pedro Quintela	291
- <i>Desafios da reabilitação urbana no processo de planeamento: o património esquecido das aldeias Avieiras</i> – Ana Lúcia Virtudes, Filipa Almeida	323
- <i>O vento com duas faces</i> – Sílvio Silva	347

Comissão Editorial

Diretor

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Editor

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Comissão Editorial

David Coronado, Universidad de Guadalajara (México)

Dulce Magalhães, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Fátima Loureiro de Matos, Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Fernando Cruz, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)

Fortunato Silva, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Isabela Naves, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

João Teixeira Lopes, Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)

Manuela Santos, Universidad de A Coruña (Espanha)

Miguel Valério, Instituto Superior Politécnico Gaya (Portugal)

La tematización de la ciudad en torno a un personaje. El caso de Picasso y Málaga

Daniel Barrera Fernández

Universidad de Sevilla (España)

La adecuación turística de la ciudad histórica requiere de un proceso de selección espacial y patrimonial en torno a unos pocos aspectos considerados atractivos para la población visitante. Estos elementos pueden ser de naturaleza material, como la arquitectura histórica o contemporánea, o inmaterial, como los modos de vida o la vinculación con algún personaje de relevancia. Como manifiestan Urry y McCannell, casi no existe límite para que un lugar transforme todos sus elementos sociales, históricos y naturales en atracciones turísticas. En el caso de la ciudad de Málaga se ha explotado en los últimos años la asociación de la ciudad con la figura de Picasso. El objetivo de la investigación se centra en analizar el proceso que se está dando para que dicha asociación pueda llegar a hacerse omnipresente. Así, se han tenido en cuenta las propuestas que se realizan desde las distintas políticas incidentes y se ha llevado a cabo un trabajo de campo para evidenciar en qué casos las referencias al pintor realizan una función para los residentes o para los visitantes.

The tourist activity in the historic city involves a spatial and patrimonial selection process around a few attractive aspects for potential visitors. These elements can be material, such as historic or contemporary architecture, or immaterial, like ways of life or the association with an important figure. As Urry and McCannell point out, there are almost no limits for a place to transform all its social, historic and natural elements into tourist attractions. In the case of Malaga, the relationship between the city and Picasso is seen as an advantage since the last few years.

The goal of the research is to analyze the process that makes possible this association to be omnipresent. Thus, the different proposals of the applied policies have been considered and a site based work has been carried out to study which references to the painter have a residents' function and which of them have a visitor's utility.

Palabras clave: patrimonio, turismo urbano, identidad.

Keywords: heritage, urban tourism, identity.

1. INTRODUCCIÓN

La adecuación turística de la ciudad histórica requiere de un proceso de selección espacial y patrimonial en torno a unos pocos aspectos considerados atractivos para la población visitante. Estos elementos pueden ser de naturaleza material, como la arquitectura histórica o contemporánea, o inmaterial, como los modos de vida o la vinculación con algún personaje de relevancia. Como manifiestan Urry y McCannell, casi no existe límite para que un lugar transforme todos sus elementos sociales, históricos y naturales en atracciones turísticas (Guerrero Quintero, 2007).

El proceso de selección patrimonial acompañado de una sobreexplotación y banalización de los referentes culturales da lugar a la tematización de la ciudad. Como indica Brito, ésta se produce en torno a cinco aspectos (Brito, 1998):

- Una determinada época, por corresponder a una cultura ya extinta, se le reconoce el valor de antigüedad. En Málaga es el caso de fenicios, romanos y musulmanes.
- Un autor reconocido, por suponer un fenómeno de notoriedad, el valor radica en la firma. Es el caso de Picasso.
- Un acontecimiento o personaje destacado, por su carácter evocador. Se recurre a la figura de Bernardo de Gálvez para atraer a los inversores estadounidenses.
- Por haber sido escenario de acontecimientos históricos o científicos. Se está produciendo de manera incipiente en torno a Torrijos y la lucha por la libertad.
- Una determinada sociedad, por ser símbolo de la formación histórica y social. En nuestro caso se recurre a la modernidad, la tecnología y el arte contemporáneo.

El objetivo de la investigación se centra en analizar el proceso que se está dando para que dicha asociación pueda llegar a hacerse omnipresente. Así, se han tenido en cuenta las propuestas que se realizan desde las distintas políticas incidentes y se ha llevado a cabo un trabajo de campo para evidenciar en qué casos las referencias al pintor realizan una función para los residentes o para los visitantes.

2. LOS RECURSOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS

EURICUR define el sistema turístico como el conjunto de factores que determinan el atractivo turístico de una ciudad y distingue entre producto primario, complementario, accesibilidad e imagen (De la Calle Vaquero, 2006). El producto primario es el atractivo que desencadena la llegada de la mayor parte de visitantes. En las ciudades históricas se trata del patrimonio y la cultura. El producto complementario consiste en atractivos como hoteles, restaurantes, comercios, centros de exposiciones, recintos feriales, palacios de congresos y cualquier tipo de servicio turístico. Estos factores, aunque no sean el motivo principal del desplazamiento, inciden en el refuerzo o debilitamiento del atractivo turístico de la ciudad y en la valoración del destino.

Jansen-Verbeke aplica el concepto de sistema turístico a la relación entre centro urbano, visitantes y agentes promotores de actuaciones turísticas. Con respecto al centro urbano, hace una clasificación en elementos primarios, elementos secundarios y elementos condicionales (De la Calle Vaquero, 2006). Los elementos primarios son los recursos culturales (monumentos visitables, museos, teatros, espacios expositivos, eventos, etc.) y las características propias del ambiente (la morfología urbana, el estilo de vida, las tradiciones, etc.). Como elementos secundarios se centra en aquellos encargados de satisfacer la demanda turística, fundamentalmente el alojamiento, comercio y restauración. Los elementos condicionales se corresponden con los equipamientos de uso fundamentalmente turístico (medios de transporte, oficinas de información, etc.).

El recurso primario en el que se centra la presente investigación es la figura de Pablo Ruiz Picasso, su vinculación con Málaga radica en que se trata de su ciudad de nacimiento y donde residió hasta los 10 años de edad. Existe una serie de inmuebles relacionados con la biografía y la obra del pintor, estos son el Palacio de Buenavista (Museo Picasso), la Casa Natal y la plaza de la Merced, la Iglesia de Santiago (templo en el que se bautizó) y la Iglesia del Santo Cristo de la Salud (anexa a la Escuela de Arte de San Telmo, en la que su padre era profesor).

El Palacio de los Condes de Buenavista es un importante ejemplo de arquitectura señorial, principalmente renacentista, que fue declarado Monumento el 28 de diciembre

de 1939. La Casa Natal pertenece a una serie de viviendas burguesas de mediados del siglo XIX, fue catalogada como Monumento el 25 de marzo de 1983.

El Museo Picasso ocupa el Palacio de Buenavista y las parcelas de alrededor. El proyecto inicialmente se ceñía al Palacio y en sucesivas modificaciones se fue ampliando hasta ocupar un total de 17 parcelas, 7 de ellas tenían protección ambiental. Se rehabilitó parte del palacio, se abrió una plaza y se construyeron una serie de volúmenes de nueva planta. Esta operación inaugura en la ciudad una nueva tipología que podemos denominar como «*barrio-museo*», consiste en ocupar un edificio representativo y extenderse por las manzanas de alrededor, el modelo se ha aplicado nuevamente en el caso del recientemente inaugurado Museo Thyssen.

Figura 1. Proyecto inicial del Museo Picasso. Fuente: MARTÍN DELGADO y CÁMARA GUEZALA, 2006.

Figura 2. Proyecto final del Museo Picasso. Fuente: MARTÍN DELGADO y CÁMARA GUEZALA, 2006.

Figura 3. «Barrio-museo» de Picasso. Fuente: archivo propio. Fecha: 23 de octubre de 2010.

Tanto el Palacio de Buenavista como la Casa Natal son dos de los principales recursos turísticos de la ciudad, desde el punto de vista de la entrada de visitantes. El Palacio pasó de llevar varios años cerrado a contar con 386.703 visitantes en 2004, año de su inauguración y momento de mayor afluencia.

El Plan Especial Málaga Capital del Turismo Urbano y Cultural recoge los siguientes bienes en orden de mayor a menor número de visitas: Museo Picasso (Palacio de Buenavista), Alcazaba, Catedral, Castillo de Gibralfaro, Centro de Arte Contemporáneo (Mercado de Mayoristas) y Casa Natal de Picasso (Ayuntamiento de Málaga, 2008:1).

El Informe del Observatorio Turístico de la Costa del Sol recoge los siguientes bienes en orden de mayor a menor número de visitas: Centro de Arte Contemporáneo, Teatro Romano, Museo Picasso (Palacio de Buenavista), Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, Casa Natal de Picasso, sala de exposiciones del Palacio Episcopal y Museo Taurino (Plaza de Toros).

Los inmuebles vinculados a Picasso forman parte de un ámbito peatonal remodelado que engloba los principales espacios atractivos para los visitantes: calle Larios, Catedral, Alcazaba-Teatro Romano, Museo Picasso. En concreto pertenecen al eje Tomás de Cózar-Granada, que comunica la Casa Natal de Picasso, el Museo Picasso y la Catedral. La zona ha potenciado su uso turístico en los últimos años debido a la apertura del museo y a los proyectos de remodelación en curso. A este gran sector se añaden los alrededores de la Casa Natal, entre los que se encuentran la Plaza de la Merced y el área del nuevo Museo del Vino.

Esta zona ha sido objeto de una significativa renovación funcional en la que restaurantes y tiendas de recuerdos ocupan un lugar destacado. Como muestra de su rápida transformación, aún perviven comercios tradicionales que hacen compatible su actividad previa con la venta de recuerdos.

3. DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS VINCULADOS AL PINTOR

A continuación se recoge el impacto que los recursos relacionados con la biografía y obra de Picasso tienen en las guías turísticas, información a cruceristas, rutas a pie y señales de dirección.

Las guías turísticas tienen un papel fundamental en la fijación de las imágenes de los lugares, que son las que se ofrecerán a los visitantes y las que estos mismos, cuando llegan a su destino, buscan reconocer. Nos basamos en las seis guías turísticas específicas de la ciudad de Málaga. Sumando todas las referencias obtenemos que los bienes más difundidos en las guías turísticas son seis, en orden de mayor a menor relevancia: Alcazaba, Catedral, Palacio de Buenavista (Museo Picasso), Castillo de Gibralfaro, Parque y calle Larios.

Medcruise aconseja a los cruceristas que llegan a Málaga un recorrido de jornada completa por los jardines de Pedro Luis Alonso, Casa Natal de Picasso, Museo Picasso (Palacio de Buenavista), plaza del Obispo, Palacio Episcopal y Catedral. (Medcruise, 2011).

Los elementos más citados en las rutas turísticas son, por orden de mayor a menor protagonismo: Catedral, Alcazaba, Casa Natal de Picasso, Teatro Romano, Palacio de Buenavista (Museo Picasso), Castillo de Gibralfaro, Iglesia del Santo Cristo de la Salud, Plaza de Toros de la Malagueta, Iglesia de Santiago y Cementerio Inglés.

Por último, se han tenido en cuenta un total de 49 señales de dirección. Sumando todas las referencias se observa que los recursos más señalizados son tres museos, en orden de mayor a menor número de indicaciones: Palacio de Buenavista (Museo Picasso), Casa Natal de Picasso y Mercado de Mayoristas (Centro de Arte Contemporáneo).

La figura del pintor ocupa un lugar preferente en guías turísticas, planos de información, rutas aconsejadas y políticas supramunicipales y locales de todo tipo. Queríamos comprobar si el protagonismo de Picasso en estos medios se refleja en la ciudad vivida.

Se han recogido un total de 24 referencias, de ellas encontramos los tres recursos asociados al pintor (Casa Natal, Fundación y Museo), once indicaciones de dichos elementos o de datos biográficos, cinco comercios turísticos, dos alojamientos, una estatua y dos comercios no turísticos.

Las indicaciones se concentran en las zonas circundantes de los tres recursos culturales asociados a Picasso: plaza de la Merced, calle Granada y calle San Agustín. Se observa que la práctica totalidad de referencias están relacionadas con una función de reclamo para los visitantes, que contrasta con la ausencia de señales en los espacios mayormente frecuentados por la población local.

Figura 4. Referencias a Picasso. Se han señalado las referencias al pintor. Fuente: elaboración propia.

4. POLÍTICAS INCIDENTES EN LA TEMATIZACIÓN PICASSIANA

En el proceso de selección y tematización patrimonial en torno a la figura de Picasso influyen una serie de planes e instrumentos que pueden englobarse bajo los epígrafes de cultura, turismo, urbanismo, economía y planificación estratégica.

En cuanto a los planes culturales, destaca la segunda edición del Plan General de Bienes Culturales-Andalucía 2000, que otorgaba un mayor protagonismo a la puesta en valor del patrimonio que su antecesor. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y se actuó de modo continuista, a lo que se vino a sumar que el gran protagonista del periodo fuera el Museo Picasso Málaga, inaugurado en 2003, que contribuyó a reforzar la visibilidad frente a criterios territoriales para la política cultural (Agudo Torrico y Fernández de Paz, 2001).

Con el Plan de Desarrollo Turístico-Cultural de la Ciudad de Málaga 1996-1998-Plan Futures Excelencia se llevaron a cabo numerosas intervenciones en bienes patrimoniales para acondicionarlos a la visita turística, como la rehabilitación integral de la Casa Natal de Picasso. Más adelante se redacta el Plan Especial Málaga Capital del Turismo Urbano y Cultural tiene como objetivo principal «*consolidar la ciudad de Málaga como capital de turismo cultural urbano, posicionándola en su fuerte vinculación a la figura de Picasso, entendiendo que el turismo supone un elemento de desarrollo económico y a la vez de desarrollo urbano*» (Ayuntamiento de Málaga, 2008:1).

Para el entorno del Museo Picasso se cuenta además con el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de calle Zegrí desde el año 2000, modificado en 2001. La propuesta se desarrolla en el perímetro de la nueva ruta picassiana elaborada por el Ayuntamiento. Se prevé la regeneración, actualmente en ejecución, de las calles Alcazabilla y Santiago, la nueva plaza de las Nieves y la calle Granada; a ello se une la ejecución de un proyecto de «*tematización artística de las calles principales de este entorno con figuras alegóricas del trabajo del genial pintor*» (Ayuntamiento de Málaga, 2008:1).

En cuanto a Picasso, se propone potenciar los itinerarios vinculados al pintor, difundir el hecho de que Málaga sea la ciudad natal y las referencias a su vida y su obra, promover la identificación de la gastronomía, artesanía, comercios y la cultura con el pintor. Asimismo, se plantea el fomento de la tematización picassiana de hoteles, restaurantes y comercios de la ciudad histórica.

Con los recursos citados propone la creación de clubes de productos, entre los que considera los siguientes: Patrimonio, Feria, Semana Santa, Festival de Cine Español, La Málaga de Picasso, Málaga Shopping y Málaga Congresos.

Considera que las claves de la expansión del turismo cultural en la ciudad son la apertura del Museo Picasso, la oferta cultural general (Centro de Arte Contemporáneo, Museo de Bellas Artes y Arqueológico, Conjunto Gibralfaro-Alcazaba, Jardines Botánicos), la candidatura de la ciudad para ser elegida Capital Europea de la Cultura en el año 2016 y la celebración de congresos.

En materia económica destaca la estrategia *Open for Business*, que busca fomentar la inversión de empresas de economía avanzada en la ciudad. Para ello han elaborado una

serie de documentos que presentan los atractivos que hacen a Málaga competitiva y desarrollan una serie de propuestas en las que se incluyen la ciudad histórica, el patrimonio, la cultura y el turismo cultural urbano. Como «*componentes de excelencia*» se citan seis: Museo Picasso, Centro de Arte Contemporáneo, el turismo y la relación con la Costa del Sol, el Parque Tecnológico de Andalucía, el Aeropuerto y el clima (Fundación Metrópoli, 2009).

Los referentes patrimoniales y culturales que se citan en el dossier presentado a inversores de la iniciativa *Open for Business* son las figuras de Pablo Picasso, Bernardo de Gálvez y Antonio Banderas, los nuevos museos (destacando el Museo Picasso, la Casa Natal de Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Thyssen, entre otros), los teatros, la Orquesta Filarmónica, la dieta mediterránea, la Semana Santa, el Festival de Cine Español (Ayuntamiento de Málaga, 2008:2).

El Club Málaga Valley es una unión de empresas relacionadas con la sociedad de la información, tiene como objetivo diseñar las políticas y líneas de acción necesarias para convertir a Málaga en una zona de excelencia tecnológica. Entre los motivos que se tienen en cuenta para justificar este proyecto se cita el contar con el Museo Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo, la red complementaria de museos y el patrimonio cultural.

Por último, la iniciativa Málaga de Picasso reúne a Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Turismo Andaluz, Patronato de Turismo de la Costa del Sol y al principal banco de la zona. Su objetivo es fomentar el turismo en torno a la figura de Pablo Ruiz Picasso.

Figura 5. Logotipo de la iniciativa Málaga de Picasso. Fuente: <http://www.malagadepicasso.com/>

En cuanto a la planificación estratégica, recogemos las determinaciones del Segundo Plan Estratégico de Málaga. Uno de sus ejes de propuestas es el denominado Ágora Mediterráneo, en el que se define la ciudad como espacio de cultura. Se propone la conversión de parte de la ciudad en un «*museo abierto o megamuseo*», que aproveche los recursos arquitectónicos y arqueológicos. La centralidad de la operación la debe ostentar el Museo Picasso y se debe remodelar el espacio y rehabilitar los edificios.

El Plan considera la ciudad histórica como el principal elemento de atracción turística de la ciudad y plantea continuar con las operaciones de remodelación, añadiendo elementos cualitativos de mejora e identificadores de una imagen de cultura y calidad de la ciudad. En este sentido, cita una vez más a la figura de Picasso como un elemento de gran fuerza que se debe seguir potenciando.

5. CONCLUSIONES

Una gestión turística racional puede contribuir a la protección y mejora del patrimonio, pero si el asunto no es abordado de manera global puede conllevar la degradación del patrimonio y de la integridad cultural. Como indica Brito, la masificación turística además produce banalización de las referencias culturales o su depreciación, sea por el vaciamiento de sus significados simbólicos o la deformación nociva de sus rasgos esenciales (Brito, 1998), tal es el caso de los *souvenirs* que explotan las tradiciones andaluzas convertidas en tópicos y quizá dentro de unos años ocurra algo similar con el recurso a Picasso. Esta masificación ya está afectando a la capacidad de acogida, que Troitiño Vinuesa establece en cuatro vertientes: capacidad de acogida física, por la que los recursos culturales pierden calidad, autenticidad y atractivo; económica, que conlleva desajustes funcionales que afectan al conjunto de la ciudad; social, cuando se producen tensiones entre residentes y visitantes que dan lugar a la expulsión de la población; y cultural, cuando la cultura y el patrimonio local se banaliza, se vacía de sentido y pierde identidad (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2009).

La situación de una serie de elementos tangibles nos indica cuál es el ámbito de ciudad histórica activada turísticamente, la denominada ciudad histórico-turística. Los distintos

componentes se ubican según unos parámetros y unas relaciones entre ellos y con los recursos turísticos. Las referencias a Picasso son fundamentalmente turísticas. La identificación de la ciudad con el pintor es artificial, no responde a una demanda identitaria local o a un proceso de asimilación más o menos progresivo, ha sido creada por la industria turística y supone un recurso de *marketing* urbano. Si excluimos los comercios turísticos, alojamientos y señalización, las referencias al pintor son muy escasas. Este hecho da muestra de la débil identificación real de la ciudadanía con el pintor.

6. AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias a todas las Administraciones y entidades que me han facilitado documentación, especialmente al Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras. De manera destacada agradezco su ayuda a los doctores María Teresa Pérez Cano, Carlos Jesús Rosa Jiménez y José Castillo Ruiz por guiar mi investigación, uno de cuyos frutos es la presente publicación.

7. REFERENCIAS

- AGUDO TORRICO, Juan; FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther. *Viejos y nuevos retos para el patrimonio cultural de Andalucía*. En HURTADO SÁNCHEZ, José; FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther (Eds.). *La cultura andaluza en el umbral del siglo XXI*. Sevilla: Excmo. Ayuntamiento, 2001.
- BRITO, Marcelo. *Ciudades históricas como destinos patrimoniales. Una mirada comparada: España y Brasil*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1998.
- DE LA CALLE VAQUERO, Manuel. *La ciudad histórica como destino turístico*. Barcelona: Ariel, 2006.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Open for Business. Dossier para inversores*. Málaga: Open for Business Málaga, 2008.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Plan Especial Málaga, Capital de Turismo Urbano y Cultural*. Málaga, 2008.
- FUNDACIÓN METRÓPOLI. *Málaga. Hacia un ecosistema de innovación*. Madrid: Fundación Metrópoli, 2009.
- GUERRERO QUINTERO, Carmen. *Miradas sobre el patrimonio cultural. La construcción visual mediática del destino turístico*. En Cuadernos: Patrimonio Cultural y Medios de Comunicación. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2007.
- MARTÍN DELGADO, Rafael; CÁMARA GUEZALA, Isabel. *El patrimonio histórico en la escena urbana: el Museo Picasso Málaga*. En EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. *Viva la calle: las actuaciones de revitalización del centro histórico de Málaga desde 1994 a 2005*. Málaga: Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga, 2006.
- MEDCRUISE. Recurso en línea, disponible en: <http://www.medcruise.com/>
- TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel; TROITIÑO TORRALBA, Libertad. *Toledo: características y problemáticas de un destino patrimonial*. En TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel. *Ciudades patrimonio de la humanidad: patrimonio, turismo y recuperación urbana*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2009.

[¿Qué es Latindex?](#) [Organización](#) [Socios](#) [Editores](#) [Biblioteca del editor](#) [Documentos](#) [Números](#) [Noticias](#)

[FAQ](#)

[Ayuda](#)

[Facebook](#)

[Wiki](#)

[Mapa del sitio](#)

[Contacto](#)

No calificada/Não qualificada/Not rated

Folio	23232		
Acopio	Portugal		
Fecha de Alta	2014-04-07		
Tipo de Registro	Primera vez		
Título	AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas		
Título Propio	AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas		
País	Portugal		
Situación	Vigente		
Año Inicio	2013		
Año Terminación	9999		
Frecuencia	Mensual		
Tipo de Publicación	Publicación periódica		
Soporte	En línea		
Idioma(s)	Multilinguaje		
ISSN	2182-9888		
Temas	Ciencias sociales y humanidades		
Lugar	Matosinhos		
Editorial	AGIR - Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural		
Responsables	Dr. Fernando Manuel Rocha da Cruz		
Ciudad	Matosinhos		
Estado/Provincia/Departamento	Matosinhos		
País Editor	Portugal		
Email	agir.associacao@gmail.com		
Enlace Electrónico Parcial	https://www.facebook.com/revista.agir		
Indizada/Resumida en	Latindex-Directorio		
Naturaleza de la Publicación	Revista de investigación científica		
Naturaleza de la Organización	Asociación científica o profesional		
URL	https://www.facebook.com/revista.agir	Cobertura temporal de la Revista	Formato de Salida
		desde	en
			Acceso

Créditos

Las bases de datos se actualizan diariamente.

Última actualización de esta página: Miércoles 04 de Agosto del 2010

Todos los Derechos Reservados: LATINDEX México 1997-2015